

AKVARELDA BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV**Khalilov Lenar Shevketovich****Shahrisabz davlat pedagogika instituti, San'atshunoslik kafedrası o'qituvchisi**
lenarkhalilov34@gmail.com**<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467378>****ANNOTATSIYA**

Akvarel rangtasvir va grafika san'atining eng qadimiy turlaridan biri bo'lib, vaqt o'tishi bilan sezilarli o'zgarishlarga uchrab, o'ziga xos san'atga aylangan. Uzoq muddatli foydalanish tarixiga qaramay, akvarel hali ham eng qiziqarli va mashhur san'at vositalaridan biri hisoblanadi. Tezisning maqsadi zamonaviy san'atdagi klassik akvarel texnikasining rivojlanishini o'rganish, so'nggi o'n yilliklarda sodir bo'lgan asosiy tendentsiyalar va o'zgarishlarni aniqlashdan iborat.

Kalit so'zlar: akvarel, natyurmort, eskizlar, texnika, bo'yoqlar, go'zallik, pigmentlar, tuz, spirt, qog'oz, ijod, uslub.

АННОТАЦИЯ

Акварель один из древнейших видов живописи и графики, претерпевший с течением времени значительные изменения и ставший уникальным искусством. Несмотря на долгую историю использования, акварель по-прежнему остается одним из самых интересных и популярных художественных средств. Цель тезиса – изучить развитие классической техники акварели в современном искусстве, выявить основные тенденции и изменения, произошедшие за последние десятилетия.

Ключевые слова: акварель, натюрморт, этюды, техника, краски, красота, пигменты, соль, спирт, бумага, творчество, стиль.

ANNOTATION

Watercolor is one of the oldest types of painting and graphics, which has undergone significant changes over time and has become a unique art. Despite its long history of use, watercolor is still one of the most interesting and popular artistic media. The purpose of the thesis is to study the development of the classical watercolor technique in contemporary art, to identify the main trends and changes that have occurred over the past decades.

Keywords: watercolor, still life, sketches, technique, paints, beauty, pigments, salt, alcohol, paper, creativity, style

Zamonaviy san'atdagi qiziqarli yo'nalishlardan biri - mavhum ishlarda akvareldan foydalanish. Rassomlar akvarel rasmiga erkin va ifodali yondashadilar, rang va shakl asosiy rol o'ynaydigan mavhum kompozitsiyalar yaratadilar. Akvarel ularning mavhum asarlarida jonlilik va dinamizm qo'shadigan silliq o'tish va effektlarni yaratishga imkon beradi.

Zamonaviy san'atda akvarel illyustratsiya, dizayn va modada ham o'z yo'lini topdi. Ko'pgina rassomlar jonli va jo'shqin illyustratsiyalar, kitob muqovalari, plakatlar va reklama materiallarini yaratish uchun akvareldan foydalanadilar. Uning shaffofligi va yangiligi tomoshabinlar e'tiborini tortadi, asarlarga o'zgacha joziba bag'ishlaydi. Zamonaviy san'atda akvarel turli xil texnikalarda qo'llaniladi. Ba'zi rassomlar yorqin yaratib, nam qog'ozda akvarel bilan ishlashni afzal ko'rishadi. Boshqalar esa, yanada nozik soyalarga erishish uchun quruq akvarellarni afzal ko'radilar. Akvarel bilan ishlaydigan zamonaviy rassomlar o'z

asarlari uchun turli xil mavzularni tanlaydilar. Manzaralar, gullar, portretlar, mavhum kompozitsiyalar ularning ilhomga tortuvchi asosiy mavzularidan bo'lishi mumkin. Zamonaviy san'atda akvarel bizga yorug'lik, rang va kayfiyatni etkazishga imkon beradi, bu har bir rasmni o'ziga xos va betakror qiladi. Zamonaviy rassomlar va tadqiqotchilar akvarel bo'yoqlarida yangi materiallar va asboblardan faol tajriba o'tkazmoqdalar. Bundan tashqari, ushbu texnologiya imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi texnika va yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, maxsus pigmentlar, niqoblash uchun maxsus suyuqliklar va turli teksturali materiallardan foydalanishmoqda. Akvarel rangtasviridagi innovatsiyalar rassomlar uchun yangi qirralarni ochib, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Akvarelda yangi materiallar va texnikalar paydo bo'lishi bilan ijodkorlik va o'zini namoyon qilish uchun noyob imkoniyat paydo bo'ldi. Rassomlar doimo akvarel orqali o'zlarini ifoda etishning yangi usullarini izlaydilar. Bu qog'ozda qiziqarli effektlar va naqshlarni yaratish uchun tuz, spirt, mum yoki hatto sovundan foydalanish moqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan boshqa ijodkorlar va san'at ixlosmandlarining fikr-mulohazalarini olish ancha osonlashdi. Virtual kurslar, master-klasslar dunyoning turli burchaklaridan bo'lgan rassomlar bilan tajriba almashish, bir-biridan o'rganish va ijodini rivojlantirish imkonini bermoqda. Akvarel san'atining rivojlanishi bilan rassomlar uchun professional materiallar ham ko'paymoqda. Bugungi kunda biz rassomlarga kerakli natijaga erishishga yordam beradigan ko'plab sifatli akvarel bo'yoqlari, maxsus qog'oz va turli shakl va o'lchamdagi mo'yxalamlarni topishimiz mumkin. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli san'at zamonaviy san'at olamida chambarchas bog'liq tushunchalarga aylandi. Rassomlar kompyuter grafikasiga tobora ko'proq murojaat qilmoqdalar, chunki bu ularga ijodkorlik, tajriba va o'zini namoyon qilish uchun ulkan imkoniyatlar beradi. Kompyuterda rasm chizishning asosiy afzalliklaridan biri bu maxsus dastur va vositalar yordamida noyob va hayajonli san'at asarlarini yaratish qobiliyatidir. Rassomlar raqamli rang tasvirida ranglar, shakllar va boshqa san'at elementlari bilan an'anaviy rasm texnikasini cheklamasdan osongina tajriba o'tkazishlari mumkin. Ba'zi rassomlar an'anaviy rangtasvirga umuman murojaat qilmasdan, raqamli rangtasvir asoslarini mashq qilmoqdalar. Ular raqamli san'atga to'g'ridan-to'g'ri o'tishmoqda, chunki bu juda qiziqarli. Shunday qilib, agar siz raqamli chizishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu variant ancha qiziqarli va murakkabdir. San'at haqidagi fundamental bilim va izchil amaliyot har doim rassomning mahoratini oshirishga yordam beradi. U akvarelda, yog'da yoki planshetda bo'yashdan qat'i nazar. Kompyuter texnologiyalarining barcha afzalliklariga qaramay, an'anaviy rangtasvir, rivojlanishda davom etmoqda. Ko'pgina rassomlarning fikriga ko'ra, moyli bo'yoq, akvarel va pastel kabi an'anaviy rasm texnikasi raqamli vositalar bilan to'liq almashtirib bo'lmaydigan ifoda va an'anaviy rang tasvir hissiyyot, borliqni idrok etish uchun baribir ko'p imkoniyatlarni beradi.

References:

1. Shevketovich, K. L. (2024). ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN COLOR IMAGE. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 3(5), 136-139.
2. Khalilov, L. S. (2022, November). SPECIFICITY OF THE LANDSCAPE GENRE IN THE

ORIENTATION OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN THE PROFESSION. In Next Scientists Conferences (pp. 4-10).

3. Shavkatovich, K. L. (2024). Integration of Digital Tools into Art Education. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies* (2993-2599), 2(2), 63-65.